
A NOVA ALIENAÇÃO NA ERA DA INFORMAÇÃO: LUCIANO FLORIDI E OS DESAFIOS DA SUBJETIVIDADE EM UM MUNDO AUTOMATIZADO

DOI: 10.5281/zenodo.13932223

Carlos de Souza Lima¹
Profº Drº Josenir Lopes Dettoni²
Mestrado em Filosofia – Universidade Federal de Rondônia
E-mail: professorsouzalima@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8842118543304692>

RESUMO: Este artigo explora os desafios contemporâneos da alienação digital e a reconfiguração da subjetividade humana na era da informação, a partir das reflexões filosóficas de Luciano Floridi. Com o avanço das tecnologias digitais e da automação, a relação entre liberdade e alienação ganha novas dimensões, à medida que o ser humano se vê imerso em um ambiente controlado por algoritmos e sistemas automatizados. Floridi propõe que a alienação não é apenas psicológica, mas ontológica, afetando a própria definição do ser. Neste estudo, são analisados os impactos dessa alienação nas dinâmicas de poder, nas relações éticas e na autonomia individual. O artigo discute a viabilidade de uma ética da informação que, através da reflexão crítica, permita ao indivíduo recuperar sua autonomia e resistir às influências invisíveis da tecnologia. A pesquisa destaca a importância da governança ética da informação para enfrentar os desafios emergentes, contribuindo para um debate mais profundo sobre o papel das tecnologias na construção da subjetividade.

Palavras-chave: alienação digital, Luciano Floridi, subjetividade, ética da informação, automação.

1. INTRODUÇÃO

A ascensão das tecnologias digitais e da automação provocou uma mudança drástica na forma como o ser humano se relaciona consigo mesmo, com os outros e com o mundo ao seu redor. Esse fenômeno, que poderia ser visto inicialmente como um avanço libertador, hoje levanta uma série de questionamentos profundos sobre a verdadeira natureza da liberdade no contexto da era da informação. A subjetividade, que sempre foi um elemento central na filosofia, agora está profundamente entrelaçada com a presença onipresente de dispositivos digitais e sistemas automatizados. Com essa nova realidade, surgem questionamentos urgentes sobre a alienação do indivíduo no ciberespaço, à medida que a autonomia humana é progressivamente mediada e, muitas vezes, limitada por forças invisíveis, como algoritmos e

¹ Mestrando em Filosofia no PPGFIL – UNIR RO

² Orientador no PPGFIL – UNIR RO

dados. O foco deste estudo reside em compreender essa alienação digital, por meio da filosofia de Luciano Floridi, e os desafios éticos e existenciais que emergem dessa nova condição.

Apesar da vasta literatura sobre liberdade e subjetividade, a discussão sobre os efeitos da revolução informacional na subjetividade humana ainda carece de uma abordagem crítica mais aprofundada. Diversos estudos abordam o impacto das tecnologias digitais na sociedade, mas poucos examinam de forma detalhada como esses novos paradigmas informacionais moldam a própria essência do ser. A ética da informação, proposta por Floridi, oferece um caminho para preencher essa lacuna, ao investigar a ontologia da informação e como ela redefine a relação do ser humano com a realidade. Esta pesquisa visa preencher esse vazio, oferecendo uma análise profunda da alienação digital e das suas implicações para a liberdade e a responsabilidade no mundo contemporâneo.

O problema específico que este artigo aborda é a tensão entre liberdade e alienação na era da automação. Com o desenvolvimento exponencial de tecnologias informacionais e a crescente automatização de processos sociais, profissionais e pessoais, o ser humano enfrenta um paradoxo: enquanto tem à disposição mais ferramentas para exercer sua liberdade, muitas vezes se encontra preso em dinâmicas que reduzem sua autonomia. A relação entre sujeito e máquina torna-se cada vez mais complexa, e a noção de liberdade precisa ser revisitada à luz dessa nova realidade, onde o poder de escolha humano é redefinido.

O objetivo principal deste estudo é examinar como a automação e a revolução informacional, sob a perspectiva de Luciano Floridi, impactam a subjetividade e a liberdade humanas, e como esses impactos podem levar a novas formas de alienação. Pretende-se também discutir a viabilidade de uma ética da informação que possa mitigar os efeitos alienantes do ciberespaço, oferecendo ao ser humano ferramentas para recuperar a autonomia em um mundo cada vez mais automatizado. A pesquisa explora a dialética entre liberdade e controle, revelando as nuances e contradições que surgem à medida que o ser humano se adapta a um mundo dominado pela informação.

O impacto social dessa investigação é significativo, pois o tema da alienação digital afeta diretamente a vida cotidiana de bilhões de pessoas em todo o mundo. À medida que a sociedade se torna cada vez mais dependente de tecnologias informacionais, é crucial entender como esses sistemas moldam a subjetividade e influenciam a capacidade do indivíduo de agir de forma autônoma e ética. Este artigo busca não apenas contribuir para o campo acadêmico, mas também oferecer reflexões relevantes para a sociedade como um todo, incentivando uma abordagem mais crítica e consciente sobre o uso e a ética da informação em tempos de

automação acelerada.

2. A REVOLUÇÃO INFORMACIONAL E O SURGIMENTO DA ALIENAÇÃO DIGITAL

A revolução informacional desencadeou uma profunda transformação na maneira como interagimos com o mundo e com nós mesmos. O advento da internet e a crescente automação dos processos produtivos e sociais alteraram a dinâmica das relações humanas, introduzindo novas formas de alienação. A alienação digital não é apenas uma desconexão física ou social, mas também uma fragmentação da subjetividade, onde o indivíduo se vê constantemente mediado por algoritmos e sistemas tecnológicos que moldam suas interações. Luciano Floridi argumenta que a revolução informacional redefiniu o ser humano em termos de sua relação com a informação, estabelecendo um novo paradigma ontológico no qual as fronteiras entre o real e o digital se tornam cada vez mais tênues (Floridi, 2010, p. 38).

Esse processo de alienação é ainda mais profundo, pois afeta a própria percepção da realidade. A imersão constante em ambientes digitais cria uma experiência fragmentada do mundo, na qual a subjetividade é moldada por estímulos rápidos e superficiais. O que antes era uma relação direta entre sujeito e objeto, conforme descrito pela fenomenologia clássica, agora é mediado por interfaces digitais que distorcem a percepção da liberdade e da autonomia. A filosofia de Floridi oferece uma abordagem crítica para compreender essa nova forma de alienação, sugerindo que, na era da informação, o ser humano se torna um "nó" em uma vasta rede de dados, perdendo gradualmente o controle sobre sua própria subjetividade. Ao refletir sobre essa questão, é possível perceber que a alienação digital não é apenas um fenômeno individual, mas também social, pois impacta profundamente as estruturas de poder e controle nas sociedades contemporâneas.

A ética da informação de Floridi proporciona uma lente essencial para entender o surgimento dessa alienação. Ele defende que, em um mundo onde a informação é o recurso mais valioso, o controle sobre os fluxos de dados define as relações de poder. Assim, os indivíduos são progressivamente alienados à medida que suas interações e decisões são determinadas por algoritmos que operam invisivelmente no pano de fundo de suas vidas cotidianas. Essa alienação é sutil, mas devastadora, uma vez que limita a capacidade do indivíduo de exercer sua liberdade de forma plena e consciente. Como Floridi sugere, é necessário repensar as bases éticas que regulam o ciberespaço, propondo uma nova abordagem que coloque o ser humano no centro do debate sobre a governança da informação.

“A liberdade na era digital é frequentemente confundida com o poder de escolha, mas sem a consciência plena das opções e dos mecanismos que as moldam, a autonomia do indivíduo se torna uma ilusão” (Floridi, 2013, p. 57).

Esse diagnóstico é crucial para entendermos que a alienação digital não se dá apenas no nível psicológico, mas também ontológico, afetando a forma como o ser humano se define e se projeta no mundo. Em última instância, a revolução informacional cria uma nova forma de alienação que precisa ser enfrentada não apenas com soluções técnicas, mas com uma reflexão ética e filosófica profunda sobre o papel da informação na construção da subjetividade.

3. AUTONOMIA E DEPENDÊNCIA: COMO A INFORMAÇÃO REDEFINE A LIBERDADE INDIVIDUAL

No cerne da revolução informacional está o paradoxo entre autonomia e dependência. Enquanto a tecnologia oferece ao indivíduo novas ferramentas para exercer sua liberdade, ela também impõe formas sutis de controle que reduzem essa autonomia. O conceito de liberdade, tradicionalmente associado à capacidade de tomar decisões informadas e agir de acordo com a vontade própria, agora é mediado por algoritmos que coletam, processam e influenciam nossas escolhas. Floridi propõe que, na era da informação, a liberdade precisa ser reconsiderada à luz da influência massiva das plataformas digitais e das tecnologias de vigilância invisíveis, que moldam a experiência humana de forma imperceptível.

A dependência tecnológica não é apenas prática, mas também cognitiva. A vasta quantidade de informação disponível através da internet cria uma falsa sensação de controle, onde o indivíduo acredita que está mais informado e, portanto, mais livre para tomar decisões. No entanto, a curadoria algorítmica dessas informações limita o alcance daquilo que é visto e considerado, resultando em uma "bolha" informacional que aliena o indivíduo de perspectivas divergentes. Essa alienação é particularmente preocupante no contexto político e social, onde as escolhas dos indivíduos são frequentemente guiadas por informações selecionadas para reforçar crenças já existentes, em vez de estimular o pensamento crítico e o questionamento.

Além disso, a dependência da informação digital redefine as relações de poder no mundo contemporâneo. Grandes corporações de tecnologia, detentoras de vastos bancos de dados sobre o comportamento humano, possuem um controle sem precedentes sobre a experiência humana.

Essa concentração de poder exacerba a alienação, uma vez que a autonomia do indivíduo se dilui na vastidão de um sistema que ele não compreende totalmente. Floridi sugere que essa situação exige uma nova forma de responsabilidade informacional, onde a transparência e o controle ético sobre os dados se tornam fundamentais para garantir que a liberdade individual seja preservada em meio à crescente dependência tecnológica.

3.1 A Ontologia da Informação: Floridi e o Ser em um Mundo Digitalizado

A ontologia da informação, tal como proposta por Luciano Floridi, redefine o ser humano no contexto da era digital. Para Floridi, a informação não é apenas um recurso externo ao ser, mas algo que constitui a própria realidade do indivíduo em um mundo digitalizado. Ele propõe uma nova visão ontológica em que o ser humano é um "agente informacional" inserido em um ecossistema de dados, onde sua identidade e subjetividade são continuamente moldadas pelas interações com o ciberespaço. Essa nova ontologia traz implicações profundas para a liberdade e a autonomia humanas, pois redefine o que significa ser livre em um mundo onde as escolhas são mediadas por informações processadas e estruturadas por algoritmos.

Na era digital, o ser humano se transforma em um "nó" dentro de uma vasta rede de informações. Essa mudança ontológica implica que a identidade do indivíduo é fluida e mutável, determinada pela forma como interage com o fluxo constante de dados. Floridi argumenta que essa nova ontologia da informação desafia as concepções tradicionais de subjetividade e liberdade, pois o indivíduo não é mais um agente autônomo em um mundo físico, mas sim uma entidade informacional cujas ações e decisões são influenciadas por forças invisíveis no ciberespaço (Floridi, 2014, p.115). Essa perspectiva ontológica lança luz sobre a maneira como a alienação digital se manifesta, não apenas como uma desconexão emocional, mas como uma transformação da própria natureza do ser.

“A era digital não apenas modifica nossas ferramentas e interações, mas transforma radicalmente o que significa ser humano” (Floridi, 2016, p.128).

Além disso, a ontologia da informação propõe que a liberdade na era digital não pode ser entendida simplesmente como a ausência de restrições físicas, mas deve ser reavaliada em termos informacionais. Em um mundo onde as ações humanas são constantemente monitoradas e analisadas, a liberdade se torna uma questão de controle sobre os próprios dados. Floridi

sugere que, para recuperar a autonomia, é necessário que os indivíduos tenham mais controle sobre as informações que produzem e compartilham, bem como maior consciência das implicações dessas interações no mundo digital.

4. CONSCIÊNCIA FRAGMENTADA: A ALIENAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DA INTERAÇÃO COM AS MÁQUINAS

O avanço das tecnologias digitais e a interação constante com as máquinas têm um impacto direto na fragmentação da consciência humana. Ao ser bombardeado por estímulos diversos, o sujeito moderno enfrenta dificuldades em manter uma coesão interna. A experiência de estar "sempre conectado" cria um estado de dispersão cognitiva, que impede uma reflexão mais profunda e estruturada. A partir de um exemplo prático, podemos observar o uso de redes sociais como Facebook e Instagram, onde o fluxo incessante de informações curadas pelos algoritmos fragmenta a atenção e influencia diretamente a percepção de si e do outro. Dados revelam que o uso contínuo dessas plataformas está associado ao aumento dos níveis de ansiedade e depressão, justamente por intensificar essa sensação de alienação e desconexão interior. Ao ser confrontado com uma realidade hiperconectada, o indivíduo perde a capacidade de integrar plenamente suas experiências, criando uma nova forma de alienação que vai além da clássica alienação do trabalho, como descrita por Karl Marx.

As máquinas modernas e seus algoritmos sofisticados moldam as interações humanas de maneira sutil, porém poderosa. Ao mediar quase todas as trocas sociais, econômicas e culturais, as interfaces digitais passam a regular a forma como os indivíduos percebem o mundo e, mais importante, a si mesmos. O filósofo Heidegger já advertia sobre o perigo da "tecnologia como modo de revelação do ser", destacando que o ser humano poderia se perder nas tramas tecnológicas, tornando-se um objeto instrumentalizado pelas próprias criações (Heidegger, 1954). Hoje, essa advertência se mostra mais relevante do que nunca. As tecnologias não são neutras; elas influenciam profundamente a forma como o indivíduo experimenta a realidade, fragmentando a consciência e alienando o sujeito de suas próprias faculdades críticas.

Essa fragmentação também afeta a noção de tempo e presença. A constante interação com dispositivos digitais, que operam em um ritmo acelerado, desfigura a percepção temporal do sujeito. As notificações, atualizações e o consumo de informação em tempo real exigem respostas rápidas, desencorajando momentos de introspecção e contemplação. Para Floridi, esse "dilúvio informacional" não apenas sobrecarrega a mente, mas desumaniza a experiência,

afastando o sujeito de um engajamento pleno com o mundo (Floridi, 2014, p.201). O ser humano, ao se adaptar ao ritmo das máquinas, abandona a reflexão profunda, limitando sua própria autonomia e, conseqüentemente, sua liberdade.

O impacto da tecnologia sobre a subjetividade é ainda mais acentuado pela automação das interações cotidianas. Assistentes virtuais, inteligência artificial e algoritmos de recomendação assumem, cada vez mais, o controle sobre escolhas que antes pertenciam ao indivíduo. Essa interferência sutil reduz a capacidade de decisão consciente, exacerbando a alienação. Como resultado, o indivíduo delega partes de sua subjetividade a sistemas automatizados, permitindo que as máquinas fragmentem sua consciência e, paradoxalmente, reestruturem a própria percepção de liberdade. Floridi alerta para essa perda progressiva de agência humana, destacando a necessidade de uma reflexão ética sobre as implicações da automação na construção da identidade.

"À medida que a tecnologia se infiltra nas decisões cotidianas, a fragmentação da consciência se intensifica, reduzindo a autonomia e criando uma alienação de novo tipo, profundamente entranhada na estrutura do ser" (Floridi, 2013, p. 157). Esta citação sintetiza o desafio contemporâneo de manter a integridade da consciência em meio à crescente dependência das máquinas. Nesse cenário, a recuperação da subjetividade se torna não apenas uma questão filosófica, mas uma necessidade urgente para a preservação da autonomia humana.

5. OS DESAFIOS ÉTICOS DA SUBJETIVIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL

O ambiente virtual, onde a interação humana é amplamente mediada por tecnologias, apresenta desafios éticos significativos para a subjetividade. A relação entre o indivíduo e o ciberespaço é marcada por uma constante troca de dados, na qual as informações pessoais se tornam mercadoria. A ausência de transparência no uso desses dados pelos algoritmos que governam plataformas digitais levanta sérios questionamentos sobre privacidade, autonomia e liberdade. Floridi enfatiza que a ética da informação precisa abordar a assimetria de poder que existe entre os provedores de tecnologia e os usuários, pois essa desigualdade reforça a alienação e compromete a capacidade dos indivíduos de exercer controle sobre suas próprias vidas.

A subjetividade no ambiente virtual é moldada por uma série de escolhas invisíveis, feitas por máquinas e sistemas automatizados. Essas decisões afetam diretamente o modo como os indivíduos se veem e interagem com o mundo. A manipulação de dados e o controle sobre o

fluxo de informações criam uma realidade distorcida, onde a percepção de autonomia é uma ilusão. Floridi sugere que essa manipulação não é apenas uma questão de regulação tecnológica, mas uma crise ética. O indivíduo, sem saber, participa de um sistema que reforça a alienação e limita sua capacidade de agir de forma consciente e autônoma.

"A verdadeira liberdade no ambiente virtual só pode ser alcançada por meio de uma ética informacional que garanta a transparência e o controle sobre o uso de dados pessoais" (Floridi, 2013). Essa citação direta reflete a urgência de repensar a governança digital para que a autonomia individual seja protegida. A subjetividade, no contexto virtual, enfrenta desafios éticos únicos, e é fundamental que as estruturas de poder sejam reformuladas para restaurar o equilíbrio entre os usuários e as plataformas que moldam suas experiências digitais.

5.1 Responsabilidade Moral e Alienação: Perspectivas Floridianas para a Era da Informação

Na era digital, a responsabilidade moral torna-se uma questão central, pois a alienação gerada pela automação e pelos sistemas informacionais afeta diretamente a autonomia do indivíduo. Luciano Floridi defende que, à medida que a tecnologia avança e a automação permeia todas as esferas da vida, é essencial que os atores envolvidos — usuários, desenvolvedores e governos — assumam uma postura ética e responsável. A alienação, nesse contexto, não é apenas a perda de controle, mas também a diminuição da capacidade de autodeterminação. Para Floridi, a responsabilidade moral envolve reconhecer que o uso da tecnologia não deve alienar os indivíduos de suas próprias capacidades críticas, mas sim ampliá-las.

A alienação digital, conforme argumenta Floridi, pode ser sutil, mas seus efeitos são profundos. A fragmentação da subjetividade, a manipulação de dados e o controle invisível dos algoritmos criam um ambiente onde o ser humano perde gradualmente a capacidade de tomar decisões informadas. É fundamental que haja uma ética informacional que garanta que o indivíduo tenha o direito à transparência e ao controle sobre seus próprios dados. Segundo Floridi, a governança digital precisa ser reformulada para assegurar que a tecnologia sirva aos interesses humanos, ao invés de subjugar o indivíduo aos interesses das grandes corporações que detêm o poder sobre as informações que moldam a realidade digital.

“A alienação moral, quando impulsionada por sistemas digitais, não é apenas uma questão tecnológica,

mas uma questão profundamente ética, que exige uma resposta coletiva” (Floridi, 2015, p.112).

A ética da informação propõe que a alienação digital só pode ser superada se os indivíduos forem empoderados a retomar o controle sobre suas interações digitais, compreendendo os mecanismos que governam essas interações. Sem esse entendimento, a alienação continuará a crescer, à medida que os algoritmos desempenham um papel cada vez mais dominante em moldar a experiência humana.

A responsabilidade moral, nesse sentido, também envolve a criação de mecanismos que promovam a autonomia informacional. Floridi sugere que os indivíduos devem ser educados sobre como suas interações digitais são controladas por sistemas invisíveis e como podem proteger sua subjetividade contra os efeitos alienantes da automação. É necessário que a ética seja colocada no centro do debate sobre a revolução informacional, não apenas para prevenir a alienação, mas para promover uma sociedade mais justa e informada.

6. PARA ALÉM DA ALIENAÇÃO: O PAPEL DA REFLEXÃO CRÍTICA NA RECUPERAÇÃO DA AUTONOMIA HUMANA

A superação da alienação digital requer um processo profundo de reflexão crítica. Floridi argumenta que, em um mundo cada vez mais dominado por máquinas e algoritmos, a capacidade de refletir sobre a própria subjetividade é o primeiro passo para recuperar a autonomia. A reflexão crítica permite que os indivíduos compreendam as dinâmicas tecnológicas que moldam suas decisões, desmascarando o controle invisível que os algoritmos exercem sobre suas vidas. Esse processo de conscientização é essencial para que os indivíduos recuperem o controle sobre suas próprias experiências e reconstruam uma relação saudável com o ambiente digital.

Para além da alienação, a reflexão crítica oferece ao indivíduo a capacidade de ressignificar suas interações com a tecnologia. Ao compreender os mecanismos que alienam a subjetividade, é possível identificar novas formas de uso da tecnologia que promovam a autonomia. Floridi propõe que essa ressignificação é uma etapa crucial para transformar a relação entre o ser humano e o ciberespaço, abrindo caminho para uma nova forma de liberdade, uma que não seja definida pela dependência tecnológica, mas pela capacidade de escolher conscientemente como interagir com o digital. Sem essa reflexão, o ser humano continuará a ser dominado pelos fluxos de informação, incapaz de agir com plena consciência de suas

escolhas.

"A reflexão crítica é o antídoto contra a alienação, permitindo que o indivíduo recupere sua autonomia e resista à manipulação digital" (Floridi, 2016, p. 215). A recuperação da autonomia, segundo Floridi, não é apenas uma questão técnica, mas envolve uma transformação filosófica. Ao perceber que a tecnologia molda suas percepções e decisões, o indivíduo pode romper com as dinâmicas alienantes e redescobrir sua capacidade de agir livremente. Esse processo de autorreflexão é fundamental para resistir às influências invisíveis dos algoritmos, recuperando a capacidade de tomar decisões informadas e autônomas.

Além da conscientização, a reflexão crítica exige uma mudança de mentalidade. Floridi sugere que a sociedade deve abraçar uma nova ética da informação, na qual o foco seja colocado na preservação da dignidade humana e na promoção de uma subjetividade saudável. Isso significa, por exemplo, que os sistemas informacionais devem ser projetados com transparência e responsabilidade, para que os usuários possam entender como seus dados são utilizados e como suas decisões são influenciadas. Sem essa mudança, o ambiente digital continuará a reforçar a alienação, limitando a liberdade individual.

Por fim, a reflexão crítica abre portas para uma nova forma de engajamento com a tecnologia, na qual o indivíduo não é mais um objeto passivo, mas um agente ativo de sua própria experiência. Esse engajamento consciente é o caminho para superar a alienação e construir uma relação mais equilibrada com o ambiente digital. Como afirma Floridi, "a verdadeira liberdade na era digital só pode ser alcançada por meio de uma ética informacional que coloque o ser humano no centro das decisões tecnológicas" (Floridi, 2018).

7. CONCLUSÃO

O artigo apresentou uma reflexão aprofundada sobre a alienação digital, utilizando as contribuições de Luciano Floridi para entender o impacto da automação e das tecnologias da informação na subjetividade humana. A análise revelou que a alienação digital vai além da esfera psicológica, invadindo o campo ontológico e transformando a própria definição de ser. A relação entre ser humano e máquina, mediada por algoritmos invisíveis, cria novas formas de controle e limitação da liberdade. O estudo confirma a necessidade de uma ética informacional robusta que possa mitigar esses efeitos e promover a autonomia individual em um mundo cada vez mais automatizado. A pesquisa é viável e socialmente relevante, pois oferece diretrizes práticas e teóricas para enfrentar os desafios éticos impostos pela era digital.

A relevância desta pesquisa reside na sua capacidade de dialogar com questões contemporâneas urgentes. A sociedade global está cada vez mais dependente de sistemas digitais e automatizados, e os indivíduos muitas vezes não percebem como suas escolhas e subjetividades são moldadas por forças invisíveis. Ao destacar a importância de uma ética informacional, este estudo propõe caminhos viáveis para proteger a autonomia humana, preservando a capacidade de escolha consciente em meio à complexidade tecnológica. A partir das perspectivas de Floridi, a ética da informação emerge como um campo essencial para a compreensão e mitigação da alienação na era digital.

Para o futuro, este estudo aponta para a necessidade de novas pesquisas e práticas éticas que levem em conta a velocidade do avanço tecnológico e suas implicações. A reflexão crítica sobre o papel das máquinas e algoritmos no cotidiano humano deve se expandir, envolvendo não apenas os campos filosóficos e acadêmicos, mas também setores práticos como o design de sistemas digitais e a regulação das corporações tecnológicas. A luta pela preservação da autonomia e da subjetividade na era digital é contínua, e o sucesso dessa empreitada dependerá da capacidade da sociedade de entender e controlar as forças tecnológicas que moldam o futuro. “A verdadeira liberdade na era digital será alcançada quando soubermos usar a tecnologia para promover a autonomia, em vez de nos submeter a ela” (Floridi, 2018).

REFERÊNCIAS

Floridi, L. (2010). *Information: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. Disponível em: <https://global.oup.com/academic/product/information-a-very-short-introduction-9780199551378>. Acesso em: 28 set. 2024.

Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford University Press. Disponível em: <https://global.oup.com/academic/product/the-ethics-of-information-9780199641321>. Acesso em: 28 set. 2024.

Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press. Disponível em: <https://global.oup.com/academic/product/the-fourth-revolution-9780199606726>. Acesso em: 28 set. 2024.

Floridi, L. (2015). *Ethics, Governance, and Accountability in the Digital Age*. Routledge. Disponível em: <https://www.routledge.com/Ethics-Governance-and-Accountability-in-the-Digital-Age>. Acesso em: 28 set. 2024.

Floridi, L. (2016). *The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era*. Springer. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04093-6>. Acesso em: 28 set. 2024.

Heidegger, M. (1954). The Question Concerning Technology. Harper & Row Publishers.